

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ - КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Тохтаев Нурахмад 3036 БС
Юсупов Мирзабек 3036 БС
Фатхуллаев Жамшид 3036 БС
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: В статье рассматриваются особенности становления социологии медицины как отрасли социологической науки. Авторы указывают, что в системе современного социологического знания социология медицины представляет одно из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института, что обусловлено важностью и значимостью этих тем в условиях современного социума.

Ключевые слова: социология медицины, отрасль социологии, медицина, потенциал человека, «индекс социального развития этноса».

С точки зрения стратегии развития Узбекистана, ее выживания и будущего качественного состояния населения, социальное здоровье — это принципиально важное понятие, связанное с понятием «человеческий потенциал», введенным исследователями, чтобы снять тот налет потребительского отношения к человеку, который несут в себе «человеческий капитал» и «человеческий ресурс». По данным ООН, основанным на результатах исследований, проведенных в 192 странах, в настоящее время экономический рост на 16% определяется наличием капитала, на 20% - природными ресурсами, а на 64% - человеческим и социальным потенциалом.

В 1990 г. в международном лексиконе и терминологии социальных работников появилось новое понятие — «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП), которое, наряду с уровнем реального внутреннего валового продукта на душу населения и уровнем образования, включает показатель здоровья и продолжительность жизни. Социальные антропологи ввели понятия «потенциал человека» и «индекс социального развития этноса».

Немногочисленные исследования социального здоровья позволяют сделать определенные выводы. Тема здоровья преимущественно исследуется в медицине и социологии медицины. Поэтому данному понятию, как правило, придают медико-биологическое значение и определяют его, исходя из здоровья человека. Однако и в медицинской литературе нет однозначного толкования слова «здоровья», за основу берется определение, данное в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принятом в 1948 г., где здоровье определяется как «состояние полного

1. физического (биологического),
2. душевного (психического),
3. социального благополучия».

Во-вторых, попытки актуализировать проблему социального здоровья сводятся к экономическому подходу: здоровье рассматривается с точки зрения экономического капитала, ресурсного (людского) потенциала. В-третьих, все

попытки в качестве объекта социального здоровья рассматривать социальные общности в конечном счете сводятся к рассмотрению здоровья отдельного индивида. И наконец, отсутствие единого подхода к пониманию сущности и интерпретации определения социального здоровья не позволяет выработать единые признаки и критерии оценки социального здоровья. А существующее в медицинском понимании «общественное здоровье» делает необходимым рассмотрение его и в соотношении с понятием «социальное здоровье».

Имеющиеся в научной литературе определения здоровья позволяют выделить области его изучения — медицина, философия, антропология, социология. Г. Н. Попов, Е. В. Ширенкова, О. З. Серазетдинов отмечают существование биомедицинской, биосоциальной и ценностно-социальной моделей здоровья.

В отличие от философии, антропологии, социологии, которые применительно к здоровью используют понятие «социальное», медицина и смежные с ней области рассматривают его в контексте понятия «общественное». При этом под общественным здоровьем населения понимают медико-демографическую и социальную категорию (то есть общее понятие), отражающую физическое, психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих свою жизнедеятельность в рамках определенных социальных общностей. Авторы данного подхода исходят из этимологии слова «здравоохранение». Оно появилось в советское время от словосочетания «охрана здоровья», означающего в медицине ее социальную функцию. При этом медицина рассматривается как система научных знаний и практической деятельности, целью которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Следовательно, понятие «здравоохранение», по мнению Ю. П. Лисицына, можно рассматривать несколько уже, чем понятие «охрана здоровья», поскольку не все виды деятельности, направленные на улучшение здоровья населения, зависят от медицинской и (или) здравоохранительной деятельности, с чем нельзя не согласиться.

Говоря о сущности двух основных категорий медицины здоровья и болезни, общих закономерностях их формирования, преодоления болезней и охраны здоровья, исследователи используют общие теории медицины, здравоохранения и народонаселения (медицинской демографии) и условно выделяют 5 групп теорий (каждая из них имеет свои направления):

- теории обусловленности здоровья, санологии;
- натуралистические медико-биологические теории;
- теории функциональной патологии и медицины;
- натуралистические теории народонаселения и здравоохранения;
- синтетические, универсальные теории.

При исследовании здоровья как социального явления представляются наиболее приемлемыми теории первой группы обусловленности здоровья, санологии:

- теория факторов риска для здоровья;

- теория непосредственного воздействия образа жизни на здоровье;
- теория формирования здорового образа жизни, охраны здоровья здоровых, санологии;
- теория формирования общих типов (профилей) здоровья/патологии;
- теории факторов, порочного круга нищеты и болезней;
- теории болезней цивилизации и социальной адаптации.

Представленная классификация теорий в условиях отсутствия альтернативных вполне могла бы стать основой для разработки методологии и методики исследования социального здоровья; критериев оценки показателей, признаков состояния здоровья социальных групп, общества и факторов, обуславливающих его.

Общественное здоровье (определение, принятое в медицине) оценивают, используя статистические и социальные показатели:

- демографические (уровень рождаемости, смертности, показатели смертности по причинам и возрастам, данные об уровнях и причинах заболеваемости населения, показатели физического развития разных возрастно-половых групп населения и т. д.);
- показатели душевно-социального благополучия (уровень образования и культуры; уровень преступности, стрессов, алкоголизма, наркомании, беспризорности и т. д.).

Использование медицинской статистики для анализа социального здоровья социальных групп, общества в социологии является следствием неразработанности (отсутствия) собственно социологических подходов к изучению социального здоровья. Ограниченность проявляется и в том, что вне поля внимания остаются факторы, являющиеся и причиной соответствующих показателей, в том числе и фактор социокультурной среды (благоприятной/неблагоприятной), оценка состояния жизненного пространства населения. Не уделяется внимание также соотношению субъективных факторов (уровень индивида) и объективных условий, обуславливающих как здоровье социальных групп, так народов и общества в целом. В этом отношении медицина оказалась более успешной в своих теоретических и методологических наработках.

В узком значении социальное здоровье — это определенное состояние элементов социальной системы (социума). В широком под социальным здоровьем следует понимать состояние общества как социальной системы, способной устойчиво воспроизводить основные свои позитивные функциональные системные качества в их единстве и целостности.

Фактически образ жизни включает в себя четыре категории, каждая из которых в рамках социологического исследования требует большей конкретизации:

1. Экономическая — «уровень жизни». При этом уровень жизни (благополучия) характеризует количественную, поддающуюся изменению сторону условий жизни: размер доходов и потребления, обеспеченность жильем,

медицинской помощью, показатели здоровья, демографических процессов, уровень образования, продолжительность времени труда и отдыха.

2. Социально-психологическая — «стиль жизни». Стиль жизни предполагает учет индивидуальных особенностей поведения как одного из проявлений активности человека. Включает индивидуальные особенности образа мыслей, стиль мышления.

3. Социально-экономическая — «уклад жизни». Под укладом жизни подразумевают порядок общественной жизни, быта, культуры, регламентирующий жизнедеятельность людей.

4. Социологическая — «качество жизни». В современной трактовке показатели качества жизни охватывают:

— содержание труда и досуга, комфорт в труде и быту, качество питания, одежды, жилья, окружающей природной среды;

— удовлетворение потребностей в знании, общении, творчестве, трудовой и социальной активности;

— социальные гарантии, дающие человеку уверенность в выбранной им жизненной позиции;

— степень развития социального равенства, социальной справедливости, демократии и т. д.

Таким образом, здоровый образ жизни — это типичные и существенные виды жизнедеятельности людей, способствующие выполнению ими социальных функций и достижению состояния физического, духовного и социального благополучия, которое определяется конкретными социально-экономическими условиями, ценностными, нравственными ориентирами. В центре внимания находится идея гармоничного развития человека, как существа биологического и социального, главное место отводится его способности полноценно выполнять личностные и социальные функции. Такая способность зависит как от состояния организма, так и от социальных и природных факторов.

Литература:

1. Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / под ред. И. Т. Фролова. М., 2019. 176 с.

2. Канке В. А., Кузьмин Г. Г. Философия здоровья: учеб. пособие по курсу «Философия». Обнинск: Изд-во Обнинск. ин-та атомн. энерг., 2000. 32 с.

3. Попов Г. Н., Ширенкова Е. В., Серазетдинов О. З. Критерии здоровья: адаптация, социализация, индивидуализация // 2017. Вып. 5 (68). С. 83–87.

4. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для вузов. М: ГЭОТАР МЕД, 2017. 520 с.

5. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема // Кентавр. 2019. № 22. С. 36–46.